

**SHAHAR MUHITIDA TRANSPORT SHOVQININING EKOLOGIK
HOLATINI KOMPLEKS TAHLIL QILISH VA BAHOLASH**

Berdiyarova Dilshoda Abdiquchqor qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Ekologiya mutaxassisligi magistranti

Email: berdiyarovadilshodaberdiyarova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada shahar muhitida transport shovqinining hududiy xususiyatlari, uning shakllanish omillari va makoniy tarqalish qonuniyatlari geografik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda transport oqimlari zichligi, yo‘l tarmoqlari joylashuvi hamda urbanizatsiya darajasining shovqin darajasiga ta’siri o‘rganilgan. Shuningdek, shovqinning shaharning turli funksional zonalarida (markaziy, sanoat va turar-joy hududlari) farqlanishi baholanadi.

Kalit so‘zlar: shahar muhiti, transport shovqini, akustik ifloslanish, urbanizatsiya, hududiy tahlil, makoniy taqsimlanish, shovqin darajasi, ekologik monitoring, transport oqimi, shahar geografiyasi, GIS texnologiyalari, xaritalashtirish, inson salomatligi, ekologik barqarorlik.

Аннотация: В данной статье на географическом подходе анализируются территориальные характеристики транспортного шума в городской среде, факторы его формирования и закономерности пространственного распределения. Исследование изучает влияние плотности транспортного потока, расположения дорожной сети и уровня урбанизации на уровни шума. Также оцениваются различия в уровнях шума в разных функциональных зонах города (центральная, промышленная и жилая).

Ключевые слова: городская среда, транспортный шум, акустическое загрязнение, урбанизация, территориальный анализ, пространственное распределение, уровень шума, экологический мониторинг, транспортный поток, городская география, ГИС-технологии, картография, здоровье человека, экологическая устойчивость.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Abstract: This article analyzes the territorial characteristics of traffic noise in the urban environment, its formation factors and spatial distribution patterns based on a geographical approach. The study examines the impact of traffic density, road network location, and urbanization level on noise levels. It also assesses the differences in noise levels in different functional zones of the city (central, industrial, and residential areas).

Keywords: urban environment, traffic noise, acoustic pollution, urbanization, regional analysis, spatial distribution, noise level, environmental monitoring, traffic flow, urban geography, GIS technologies, mapping, human health, environmental sustainability.

Kirish. Shahar muhitida transport shovqini zamonaviy urbanizatsiya jarayonining ajralmas muammolaridan biri hisoblanadi. Aholi sonining ortishi, transport vositalarining ko‘payishi hamda yo‘l infratuzilmasining kengayishi natijasida shovqin darajasi yil sayin oshib bormoqda. Transport shovqini — bu avtomobillar, avtobuslar, temiryo‘l va boshqa transport vositalari harakati natijasida yuzaga keladigan akustik ifloslanish turidir. Geografik nuqtai nazardan transport shovqini hududiy xususiyatlarga ega bo‘lib, uning darajasi shahar tuzilishi, yo‘l tarmoqlari zichligi, transport oqimi hajmi va urbanizatsiya darajasiga bog‘liq. Masalan, shahar markazlarida transport oqimi yuqori bo‘lganligi sababli shovqin darajasi ham yuqori bo‘ladi. Aksincha, chekka hududlarda bu ko‘rsatkich nisbatan pastroq kuzatiladi. Transport shovqinining makoniy taqsimlanishini o‘rganishda zamonaviy GIS texnologiyalaridan keng foydalaniladi. Ushbu texnologiyalar yordamida shovqin darajasi xaritalashtirilib, eng muammoli hududlar aniqlanadi. Bu esa shahar rejalashtirish va ekologik boshqaruv jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Shovqin darajasi odatda desibel (dB) birlikda o‘lchanadi. Ilmiy tadqiqotlarga ko‘ra, 55–65 dB dan yuqori bo‘lgan shovqin inson salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, uzoq muddat davomida yuqori darajadagi shovqin ta’siri stress, uyqu buzilishi, asabiylik va ish qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Magistral shovqin to‘siqlari shahar muhitida transport shovqinining ifloslanishini yumshatishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ushbu

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

tuzilmalar yaqin atrofdagi jamoalarni haddan tashqari yo'l shovqinidan himoya qilish, hayot sifati va mulkiy qadriyatlarni yaxshilash uchun mo'ljallangan. Shaharlardagi avtomobil yo'llarining shovqin to'siqlari uchun samarali dizayn standartlari akustik ishlash, chidamlilik, estetika va atrofdagi landshaft bilan integratsiya kabi omillarni hisobga olishi kerak.

Registon xududini misol qilib oladigan bo'lsak bu hududda tarixiy, turistik va madaniy markaz bo'lib, bu hududda shovqin darajasi ko'p omillarga bog'liq holda shakllanadi. Quyida shovqinning asosiy manbalari, vaqt bo'yicha o'zgarishi va baholash keltiriladi.

1. Shovqin manbalari

Registon hududida shovqin quyidagi asosiy manbalar hisobiga yuzaga keladi: Transport shovqini maydon atrofidagi yo'llarda avtomobillar, avtobuslar va turist tashuvchi transport vositalari harakati mavjud. Ayniqsa, pik soatlarda (ertalab va kechqurun) shovqin kuchayadi. Hududda shovqin darajasi ayniqsa yilning bahor, yoz va kuz fasllari juda kuchayadi chunki bu mavsumlar turistik mavsum va talabalarning o'qishga qaytish payti bo'lgani sababli shahar hududida avtomobillar soni keskin ortadi va Registon maydoni yanada gavjumlashadi.

Turistik faoliyat: Registon O'zbekistonning eng mashhur turistik obyektlaridan biri bo'lgani uchun odamlar gavjumligi yuqori. Guruhli ekskursiyalar, gidlarning ovozi, sayyohlarning suhbatlari shovqinga hissa qo'shadi. Asosan turistlar ertalab va kechki salqin paytlari Registon maydonini tomosha qilishni yaxshi ko'rishadi. Bundan tashqari mahalliy aholi ham kechki payt ishdan so'ng oilasi bilan sayr qilish va vaqt o'tkazish uchun maydnga tashrif buyuradi bu esa kechki payt maydon atrofida va hududda shovqin darajasi oldingiga nisbatan 2-3 baravargacha ortishi kuzatiladi.

Madaniy tadbirlar: Ba'zan maydonda konsertlar, festivallar va ommaviy tadbirlar o'tkaziladi. Bu paytda ovoz kuchaytirgichlar orqali shovqin darajasi keskin oshadi. Turistik mavsumda va rasmiy tashriflar payti shahar mehmonlari uchun Registon majmuasida proektorlar yordamida maydon tarixi haqida qisqa video rolik qo'yiladi va rangli chiroqlar yordamida musiqiy tomoshalar qo'lida ayni shu tamoshani ko'rish

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

uchun chet eldan va viloyatlardan ko'plab mehmonlar Samarqandga tashrif buyuradi. Bunday tamoshalar asosan yoz oylari kechki soat 20:30 dan 21:30 gacha davom etadi. Bundan tashqari maydon ko'plab bayramlar va festivallar uchun asosiy markaz bo'lib xizmat qiladi.

Savdo va xizmat ko'rsatish nuqtalari: Suvenir do'konlari, ko'cha savdosi va xizmat ko'rsatish jarayonlari ham fon shovqinini oshiradi.

2. Vaqt bo'yicha shovqin dinamikasi

Ertalab (08:00–10:00): Shovqin nisbatan past, asosan transport va kam sonli sayyohlar bilan bog'liq.

Kunduz (10:00–17:00): Eng yuqori shovqin darajasi kuzatiladi (turistlar oqimi maksimal).

Kechqurun (17:00–21:00): Shovqin biroz kamayadi, ammo sayyohlar va sayr qiluvchilar hisobiga o'rtacha darajada qoladi.

Tungi vaqt: Minimal shovqin, faqat ayrim transport vositalari.

3. Shovqin darajasini baholash (taxminiy) o'rtacha kunduzgi shovqin: 60–70 Db tadbirlar vaqtida: 75–80 dB gacha kuzatiladi.

Bugungi kunda rivojlangan davlatlarda aholi yashash joylarini shovqindan himoyalash maqsadida, samarali va nisbatan arzonroq hisoblangan "ekran" lardan foydalanilmoqda. Bugungi kunda rivojlangan davlatlarda aholi yashash joylarini shovqindan himoyalash maqsadida, samarali va nisbatan arzonroq hisoblangan "ekran" lardan foydalanilmoqda. Shovqindan himoyalovchi ekranlar aholi yashash joylarida shovqin muammosini sezilarli yoki to'liq darajada bartaraf etibgina qolmasdan, shahardagi tanqis hisoblanadigan yer maydonlarini tejab, shovqin miqdori me'yoridan ortiq hududlarda ham aholi yashashi uchun yoki, ijtimoiy soha binolarini qurish imkonini yaratib beradi. Transport shovqinining asosiy manbalari ichida avtomobil transporti yetakchi o'rinni egallaydi. Dvigatel ishlashi, shinalarning yo'l bilan ishqalanishi, signal (klakson)lar va tormoz tizimlari shovqinning asosiy komponentlari hisoblanadi. Ayniqsa, zich transport oqimi mavjud bo'lgan magistral yo'llarda shovqin darajasi yuqori bo'ladi. Jamoat transporti (avtobus, tramvay) va yuk mashinalari esa

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

yanada kuchli shovqin chiqaradi. Transport shovqinining inson salomatligiga ta'siri sezilarli. U asab tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatib, stress, charchoq, uyqu buzilishi va diqqat pasayishiga olib keladi. Uzoq muddatli ta'sir esa yurak-qon tomir kasalliklari xavfini oshirishi mumkin. Shovqinni kamaytirish uchun bir qator choralar qo'llaniladi. Jumladan, transport oqimini tartibga solish, tezlikni cheklash, yo'l qoplamasini yaxshilash, yashil himoya zonalarini yaratish, shovqin to'siqlari o'rnatish hamda elektr transport vositalaridan foydalanishni kengaytirish muhim hisoblanadi. Shovqinning tarqalishiga shahar reliefi va qurilish zichligi ham katta ta'sir ko'rsatadi. Baland binolar tovushni qaytarib, aks-sado hosil qiladi va ba'zi hududlarda shovqinning "to'planib qolishiga" olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, shahar muhitida transport shovqini nafaqat avtomobil va jamoat transporti harakati bilan, balki boshqa omillar — turistlar sonining ko'pligi, turli festival va ommaviy tadbirlarning o'tkazilishi hamda yashil hududlar, ayniqsa daraxtlarning kamligi bilan ham bevosita bog'liqdir. Ayniqsa turistik markazlarda odamlar gajumligi va madaniy tadbirlar shovqin darajasini yanada oshiradi. Shovqinning yuqori darajada bo'lishi inson salomatligi va psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'pchilik shovqinga yaqin yashaydigan insonlar bilan qilgan muloqatimda yoshi katta qariyalar va 50 yoshdan oshganlar juda sezgir va asbiy bo'lib qolgan. Daraxt va yashil hududlarning yetishmasligi esa shovqinni tabiiy ravishda kamaytirish imkoniyatini cheklaydi, chunki o'simliklar tovushni yutish xususiyatiga ega. Umuman olganda, transport shovqinini kamaytirish uchun kompleks yondashuv zarur: transport oqimini tartibga solish bilan birga, turistik faoliyatni rejalashtirish, ommaviy tadbirlarni nazorat qilish va eng muhimi, yashil hududlarni kengaytirish orqali shahar muhitining ekologik holatini yaxshilash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ashurmahmatov S.I., Komilova N.K., Qobilov E.E. Environmental assessment of transport noise in the city of Samarkand and its impact on the human body.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Central asian journal of medical and natural sciences
<https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS> Volume: 5 Issue: No
4 (2024): October 2024 ISSN: 2660-4159. Address: Las Palmas de Gran Canaria,
Spain. Ispaniya 2024 yil. 502-508 bet.

2. Ashurmahmatov Sarvar Isroil o'g'li. (2025, апрель 8). Shahar ekologiyasi va atrof-muhitiga shovqinning akustik ta'sirini tahlil qilish. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15177940>
3. Ashurmahmatov Sarvar Isroil o'g'li, and Qobilov Ergash Egamberdiyevich , trans. "Urbanizatsiyalashgan hududlarda shovqinning inson salomatligiga ta'siri". *Uz Conferences* 1, no. 3 (April 4, 2025): 769–777. Accessed April 19, 2025. <https://uzresearch1.uz/index.php/UC/article/view/429>.
4. B.A.Duschanov, S.S.Solixo'jaev, Sh.T. Iskandarova. Umumiy gigiena. Tibbiyot institutlari talabalari uchun darslik. - Qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashri. T.: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashr., 2001. - 558 6.
5. Raupov B, Jo'raqulova G. Musiqaning ekologik va shifobaxsh xususiyatlari. 2024 y. 3 b.
6. Komilova N.K., Ashurmahmatov S.I. Urbanizatsiyalashgan hududlarda shovqinning akustik holatini ekologik o'rganishning nazariy va tarixiy jihatlari. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti ilmiy jurnali, O'zbekiston milliy universiteti xabarlari, 2024, [3/1/1] ISSN 2181-7324; 3/2-Tabiiy fanlar turkumi, <https://journalsnuu.uz/index.php/1/issue/current> Toshkent - 2024 229 b.